

Service de
soutien à la
formation

Téléchargements de REL

Rapport 2025-2026

Préparé par :

Marianne Dubé

Conseillère pédagogique dédiée aux REL
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Avril 2026

Table des matières

1. Contexte	2
2. Téléchargements : Collection REL Savoirs UdeS (ressources disciplinaires)	3
3. Statistiques de consultations des livres Pressbooks	4
4. Téléchargements : Collection REL-SSF Zenodo (ressources pédagogiques)	5
5. Avancées concrètes dans le dossier REL à l’UdeS en 2025 et hiver 2026.....	6
6. Réflexions et préoccupations	6

1. Contexte

Ce document présente les données de téléchargements des 3 plateformes utilisées pour diffuser des REL à l’UdeS, soit Savoirs UdeS, Pressbooks et Zenodo.

Concernant la [collection de Ressources éducatives libres \(REL\)](#) dans **Savoirs UdeS**, une migration des serveurs a eu lieu à l’été 2025 afin d’intégrer un projet pancanadien : les serveurs *Scholaris*. Cette transition a entraîné un changement dans la méthode de collecte des statistiques. Ainsi, une variation du nombre annuel de téléchargements a été observée entre les rapports produits avant la migration et le premier rapport généré à partir de Scholaris. Cette variation pourrait notamment s’expliquer par un calendrier annuel de collecte différent de celui qui était utilisé auparavant. Afin de faciliter les analyses futures des données de téléchargement de cette collection, le présent rapport s’appuie uniquement sur les statistiques fournies par Scholaris, ce qui explique les écarts observés par rapport aux rapports des années précédentes.

Pressbooks est une plateforme offrant une structure HTML préprogrammée pour la rédaction et la diffusion de contenus textuels, tels que des manuels, des livres ou des notes de cours. Très répandue dans les pays anglo-saxons, elle constitue un outil incontournable des écosystèmes de REL dans de nombreuses universités canadiennes anglophones, américaines et britanniques. Son utilisation est en émergence au sein de la francophonie. Dans le contexte du déploiement de Pressbooks au sein de la communauté universitaire québécoise, depuis 2025, le Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ) offre à ses membres un accès à Pressbooks par l’intermédiaire d’une instance partagée. La communauté de l’Université de Sherbrooke y a désormais accès par l’entremise du SBAGI.

Zenodo est une plateforme de dépôt libre et gratuit, conçue pour faciliter le partage des savoirs dans une perspective de science ouverte. Cette infrastructure infonuagique est hébergée par le CERN, un organisme intergouvernemental situé en Suisse. Développée en lien avec le projet *OpenAIRE*, la plateforme vise à répondre aux besoins des institutions et des établissements ne disposant pas d’un dépôt institutionnel normé. Zenodo permet la diffusion de différents types de contenus, notamment des publications savantes, des données de recherche et de REL. La [collection REL – Service de soutien à la formation \(SSF\)](#), composée des ressources pédagogiques REL produites par les membres du personnel du SSF, est diffusée par l’entremise de Zenodo. Ce mode de diffusion a été retenu, ces ressources pédagogiques n’étant pas admissibles au dépôt dans Savoirs UdeS. Par ailleurs, Zenodo correspond à la solution de dépôt déjà utilisée par la fabriqueREL, ce qui a permis de s’appuyer sur une expertise interne existante.

2. Téléchargements : Collection REL Savoirs UdeS (ressources disciplinaires)

Pour démontrer la progression des téléchargements, les données sont présentées depuis 2021, première année d'utilisation de la collection REL dans Savoirs UdeS.

Détail des téléchargements des REL de la <u>collection Savoirs UdeS</u>				
Période se terminant le...	REL	Nouveaux dépôts	Téléchargements annuels	Téléchargements totaux
31 déc 2020	22 REL	22	5 471	5 471
31 déc 2021	32 REL	10	24 162	29 633
31 déc 2022	37 REL	5	25 737	55 370
31 déc 2023	37 REL	0	31 308	86 678
31 déc 2024	46 REL	9	47 081	133 759
31 déc 2025	53 REL	7	36 188	169 947
01 avril 2026	57 REL	4	9 844	179 791

Voici les 5 REL les plus téléchargées en date d'avril 2026. Elles datent toutes de 2020 et ont pu bénéficier de plusieurs années de diffusion. Toutefois, le nombre très élevé de téléchargements les distinguent largement des autres ressources.

Ressources les plus téléchargées	Téléchargements
Sénéchal, David. (2020). Histoire des sciences . Sherbrooke, Canada: Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY-NC.	46 755
Sénéchal, D. (2020). Relativité générale . Sherbrooke, Canada : Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY-NC.	19 664 *Calcul qui combine éditions 1 , 2 et 3
Sénéchal, D. (2020). Méthodes numériques et simulations . Sherbrooke, Canada : Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY-NC.	15 050
Sénéchal, D. (2020). Mécanique quantique II . Sherbrooke, Canada : Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY-NC.	13 241
Ayotte-Beaudet, J.-P., Beaudry, M.-C., Bisailon, V. et Dubé, M. (2020). Pédagogie en plein air dans l'enseignement supérieur en contexte de COVID-19 au Canada : guide pédagogique pour appuyer les personnes enseignantes . Sherbrooke, Canada : Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY-NC.	9 599

Ci-dessous, le détail des REL créées en fonction des organismes subventionnaires. On constate que 51 des 57 REL dans la collection Savoirs UdeS ont été soutenues financièrement pour leur création. Seulement 10 % des REL de cette collection ont été créées sans financement, dont 2 de celles-ci proviennent d'un Service de l'UdeS. Le financement semble un incontournable dans le soutien à la création de REL.

Organismes subventionnaires	REL créées	Téléchargements
fabriqueREL	37	153 542
PRESE	6	13 439
RBC (bourse persévérance scolaire)	5	2 868
VRÉ	2	5 310
MÉQ	1	700
Sans financement	6	3 932
Total	57	179 791

3. Statistiques de consultations des livres Pressbooks

En date du 1er avril 2026, [5 projets Pressbooks étaient diffusés](#) et 4 projets étaient en cours de conception. Voici les données de consultations des pages HTML des 5 livres diffusés :

Consultation REL dans Pressbooks				
Manuel libre	Visiteurs uniques	Pages vues	Téléchargements version PDF	Financement
Bibeau, J. et Texier, M. (2023). La démarche entrepreneuriale . Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY-NC	3 727	17 018	890	fabriqueREL
Champoux, M. et al. (2024). Culture Éducation Écologie – Une approche contemporaine de l'enseignement . Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY-NC-SA	3 628	10 199	302	VRÉ fabriqueREL
Service de soutien à la formation. (2025). Expérimentation pédagogique d'outils d'IAg . Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY.	3 504	10 147	162	NA
Raymond, K. et Mélançon, A. (2025). Dissémination média : concevoir des stratégies de communication pour une dissémination efficace des connaissances . Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY.	811	2 866	NA	VRÉ (FIP)
Chamberland-Tremblay, D., Lauzon, N. Moïse, A. et Picard, M. (2025). Amélioration continue de la réussite éducative, soutenue par une prise de décision basée sur les données et le numérique . Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY-NC-SA	139	698	NA	MES
TOTAL	12 020	42 913	1 354	

4. Téléchargements : Collection REL-SSF Zenodo (ressources pédagogiques)

Pour démontrer la progression des téléchargements, les données sont présentées depuis 2023, première année d'utilisation de la collection RE-SS dans Zenodo.

Détail des téléchargements des REL-SSF (collection Zenodo)			
Période se terminant le...	REL	Nouveaux dépôts	Téléchargements totaux
31 déc 2023	24	24	NA
31 déc 2024	39	15	14 768
31 déc 2025	80	41	29 908
01 avril 2026	89	9	45 655

Voici les 3 REL de cette collection les plus téléchargées en date d'avril 2026.

Ressources	Téléchargements
Cabana, M., et Côté, J.-A. (2024). <i>Balises d'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative (IAg)</i> . Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY. https://doi.org/10.5281/zenodo.14510665	16 851
Lez, A. (2025). <i>Grille d'évaluation de l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle en enseignement supérieur</i> . Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY. https://doi.org/10.5281/zenodo.15388598	4 785
Côté, J.-A., & Cabana, M. (2025). <i>Bonnes pratiques évaluatives : outil décisionnel à l'ère de l'IAg</i> . Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY. https://doi.org/10.5281/zenodo.14962090	4 692

5. Avancées concrètes dans le dossier REL à l'UdeS en 2025 et hiver 2026

L'année 2025 et le trimestre de l'hiver 2026 sont marqués par des avancées concrètes concernant les REL et l'Éducation ouverte :

1. Maintient et consolidation d'une collaboration interprofessionnelle SSF-SBA concernant les REL ;
2. Rédaction en cours d'une directive interne au SSF concernant les REL. Adoption prévue le 27 août 2026 ;
3. Création d'une [collection REL dédiée aux ressources pédagogiques au sujet des IA](#) dédiées ouvertes aux programmes et facultés ;
4. Déploiement de Pressbooks grâce au partenariat avec le PBUQ et service d'accompagnement structuré par une équipe inter service (SSF-SBAGI) ;
5. Coordination d'un [Numéro thématique sur les REL et l'éducation ouverte](#) dans la revue Médiations et Médiatisations ;
6. Coordination des activités du [Mois de l'éducation ouverte en 2025 et aussi en 2026](#), en collaboration avec la fabriqueREL ainsi que de la [Semaine du livre 2025](#) accès en collaboration avec le SBA ;
7. Projet pilote au sujet de la [facture étudiante](#) ;
8. Accompagnement de création de nouvelles collections Zenodo pour les Chaires et Observatoires qui, tout comme le SSF, ne peuvent déposer leurs ressources dans Savoirs UdeS.

6. Réflexions et préoccupations

- Le **nombre de téléchargements** n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Afin d'identifier la ou les mesures de succès les plus représentatives de la vitalité des REL à l'UdeS. Une réflexion conjointe à cet effet entre le SSF et le SBAGI permettrait, non seulement d'identifier la ou les mesures optimales, mais aussi de mobiliser ces services autour d'objectifs partagés.
- Réfléchir à la manière optimale de colliger et d'interpréter les **données d'utilisation des manuels avec Pressbooks** pour mieux comprendre les retombées pédagogiques de l'utilisation de cette plateforme.
- Identifier un moyen pour mobiliser les programmes et facultés à **analyser la facture étudiante** liée à la consommation des savoirs et réfléchir au meilleur moyen de le communiquer aux étudiants.
- Identifier des sources de **financement** complémentaires à la fabriqueREL afin de soutenir la création de REL et d'assurer une production, diffusion et utilisation en continue. Plusieurs programmes de financement, mis en place dans des [universités canadiennes](#) et américaines, ont démontré leur efficacité. Ces initiatives prévoient notamment des incitatifs financiers gradués : environ 1 000 \$ pour l'adoption d'une REL en remplacement d'un manuel commercial, 3 000 \$ pour l'adaptation pédagogique d'une REL existante et jusqu'à 5 000 \$ pour la création d'une nouvelle REL.
- **Promouvoir** davantage les REL produites au sein des programmes et facultés, et ce, par une série d'actions ciblées (activité de lancement, article, activité de reconnaissance conjointement avec les associations étudiantes, souligner les nouvelles REL dans le bulletin du VRÉVE, etc.)